

SHARQ MUTAFAKKIRLARINING BOSHQARUVCHILIK FAOLIYATIGA AKSIOLOGIK MUNOSABATNI RIVOJLANTIRISHGA OID PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK QARASHLARI

Y.K. Turkmanov

O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada sharq mutafakkirlarining boshqaruvchilik faoliyatiga aksiologik munosabatni rivojlantirishga oid pedagogik-psixologik qarashlari haqida fikrlar keltirilgan. Ayniqsa, boshqaruvchilik faoliyatiga aksiologik munosabatni rivojlantirishga oid pedagogik-psixologik qarashlari keng doirada tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: sharq mutafakkirlari, aksiologik munosabat, pedagogik-psixologik qarash, boshqaruvchilik faoliyati.

Аннотация: В данной статье представлены мысли о педагогико-психологических взглядах восточных мыслителей на развитие аксиологического отношения к управленческой деятельности. Особенно широко были проанализированы его педагогико-психологические взгляды на развитие аксиологического отношения к управленческой деятельности.

Ключевые слова: восточные мыслители, аксиологическое отношение, педагогико-психологическое видение, управленческая деятельность.

Abstract: This article presents thoughts on the pedagogical and psychological views of Eastern thinkers on the development of an axiological attitude to management activities. His pedagogical and psychological views on the development of an axiological attitude to managerial activity were analyzed especially widely.

Keywords: Eastern thinkers, axiological attitude, pedagogical and psychological vision, managerial activity.

Mamlakatimizning o‘tgan 33 yillik mustaqil taraqqiyoti davomida xalqaro hamjamiyatda teng huquqli, o‘zining va jahonning ilg‘or davlatchilik an‘analarini uyg‘unlashtiradigan o‘ziga xos milliy davlatchilik prinsiplarini yaratish ustida keng ko‘lamda ishlar amalga oshirildi. O‘zbekiston Prezidenti Sh.Mirziyoev ta’kidlaganidek, bugun “Yangi O‘zbekiston xalqining siyosiy tafakkuri, ijtimoiy faolligi va madaniy saviyasi, ongu tafakkuri yuksalib, million-million vatandoshlarimiz o‘zlarini islohotlar jarayoniga bevosita daxldor deb bilmogda”

Har bir davlatning barqaror taraqqiyotini ta’minlashda asosiy poydevor –inson omili, uning intellektual salohiyati va kasbiy sifatlari bilan uzviy bog‘liq. Shu nuqtai nazardan, mamlakat aholisining katta qismi zamonaviy bilim va ko‘nikmalarga ega yoshlardan iborat ekanligini inobatga olgan holda, mazkur qatlam ijtimoiy-iqtisodiy

va boshqa sohalardagi manfaatlarini himoya qilish va kuzatilayotgan dolzarb masalalarning nazariy va amaliy jihatdan ilmiy va amaliy yechimini topish bugungi harbiy pedagogika fani oldida turgan muhim vazifalar biri hisoblanadi. Boshqaruv madaniyatini shakllantirish murakkab jarayon bo‘lib, uning jihatlaridan biri uning darajasiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadigan kasbiy va shaxsiy sifat xususiyatlari bilan bevosita boshqaruv ishining samaradorligi muammolari bilan bog‘liq.

Boshqaruv madaniyatini shakllanishiga oid quyidagi yondashuvlari mavjud:

1) Antropologik yondashuv-barcha insonlarning boshqaruv salohiyatini shakllantirishga tayanadi;

2) Institutsional yondashuv-ta’lim sub’ektlarini amaldagi ijtimoiy va siyosiy institutlarning faoliyatiga jalb etish orqali boshqaruv madaniyatini shakllantirishga urg‘u beradi;

3) Faoliyatli yondashuv-boshqaruv faoliyatining sifat ko‘rsatkichini baholashga e’tibor qaratadi;

4) Funktsional yondashuv-boshqaruvdagi professional funksiyalarni samarali va barqaror bajarishni ta’minlovchi intellektual, hissiy-irodaviy, axloqiy, jismoniy sifatlarni shakllantirishga asoslanadi.

Mazkur qarash va izlanishlar bugungi kunda boshqaruv bo‘yicha dunyo va o‘zimizning olim va allomalari Konfutsiy, Aflotun, Abu Nosir Forobiy, Yusuf Xos Xojib, Abu Rayxon Beruniy va Nizomulmulk vakillari tomonidan o‘ziga xos yondashuvlar ishlab chiqilgan.

Masalan, qadimgi Yunon mutafakkirining mumtoz namoyandalaridan biri Aflotun o‘z siyosiy-falsafiy ta’limotida masalaga inson omili nuqtai nazaridan juda chuqur qaraydi va rahbar shaxs omilini faollashtirishga katta e’tibor qaratadi. Boshqa mutafakkirlardan farqli o‘laroq, uning ijodida boshqaruvning zaruriy sifat va fazilatlari nafaqat sanab o‘tiladi, balki ularning shakllanish xususiyatlari haqida ham javob beriladiki, bulardan bugungi kunda unumli foydalanish mumkin.

Aflotun har bir rahbar o‘z faoliyatida tayanishi zarur bo‘lgan (xalqlarning ehtiyojlari–iqtisodiy, qonunlari–huquqiy, urf-odatlar–madaniy, munosabatlari–psixologik to‘g‘risidagi) bilimlarni egallashi, buning uchun tegishli ma’naviy fazilatlarga ega bo‘lishini ilgari suriladi.

Uningcha, yuqoridagi salohiyatga ega bo‘lish uchun, ya’ni boshqaruvga shaxslarni tarbiyalash jarayonida quyidagilarga ahamiyat qaratish taqozo etiladi. Birinchidan, rivojlanishga tarbiya va mashq orqali erishiladi. Agar odamda tug‘ma, kuchli g‘urur tuyg‘ulari bo‘lmasa, u holda o‘sha odam o‘z ruhini mashq ila tarbiyalashi zarur, chunki o‘zi sevgan insonning ko‘p jinoyatlarini sezmaslik odamning tug‘ma xislatidir.

Ko‘rinadiki, Aflotun boshqaruv kadrlarini tarbiyalashda ularning ma’naviy-ruhiy qiyofasiga jiddiy e’tibor qaratib, ma’rifatga qadam qo‘yishdan avval badan va

ruhni tayyorlab olish tarafdori hisoblanadi. Bugungi amaliy faoliyatda ushbu g‘oyaning asosiligi o‘z isbotini topgan bo‘lib, bu tegishli sog‘lomlik dalillari va ruhiy munosiblik tadqiqotlari orqali amalga oshirilmoqda. Aflotunni qarashlari boshqaruv madaniyatini

shakllanishini antropologik, institutsional va faoliyatli yondashuvlarni o‘z ichida qamrab olgan.

Yusuf Xos Hojib yondashuvida boshqaruv madaniyatini amalga oshirishda har bir amaldor o‘z ishining ustasi, [ilm-fanni egallagan](#), uning turli sohalari borasida fikr yurita oladigan, so‘zga chechan, zehnli, fahm-farosatli, himmatli, ko‘zi to‘q, ochiq qo‘l, saxiy, tadbirli, zukko, hushyor, jiddiy, qanoatli, jasur, sog‘lom, samimiy, sadoqatli, o‘z so‘zining ustidan chiqadigan, andishali, she‘r bahsida ishtirok etib, o‘zi ham she‘r to‘qiy oladigan, turli tillarni biladigan va yoza oladigan, shatranj, chovgon o‘yinlarida o‘ynay oladigan, merganlik kabi xislatlarga orqali o‘z faoliyatini amalgi oshirish jarayoni deb ta’kidlagan. Yusuf Xos Hojibni qarashlari boshqaruv madaniyatini shakllanishini institutsional va funksional yondashuvlarni o‘z ichida qamrab olgan.

Abu Rayhon Beruniy yondashuvida boshqaruv madaniyatini axloq sifatleri orqali ochib berib, u xislat birdaniga tarkib topmasligini, kishilar bilan o‘zaro muloqot, ijtimoiy muhit-jamiyat taraqqiyoti jarayonida tarkib topib, boshqaruv madaniyatiga doir xislatlarga to‘g‘rilik, odillik, o‘zini vazmin tutish, insof, kamtarlik, lutf, sobitqadamlik, ehtiyotkorlik, saxiylik, shirinsuxanlik, rahbarlikda adolatlilik, tadbirkorlik kabilarni kiritadi. Abu Rayhon Beruniyni qarashlari boshqaruv madaniyatini shakllanishini antropologik va faoliyatli yondashuvlarni o‘z ichida qamrab olgan.

Abu Ali Hasan ibn Ali Tusiy – Nizomulmulk yondashuviga e’tibor qaratadigan bo‘lsak, boshqaruvni tashkil etish amaldorlarni to‘g‘ri tanlab, ularga qo‘llaridan keladigan ishlar va vazifalarni topshirib, ularning ijrosini o‘z vaqtida talab qilish faoliyati degan g‘oyalarini ilgani surgan. Uning talqinida boshqaruv madaniyatini shakllanishini antropologik, institutsional, faoliyatli va funksional yondashuvlarni o‘zida aks ettirgan.

Yondashuvlarni umumlashtirib, boshqaruv madaniyatini shakllantirish mexanizmini quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- bilimlarni, boshqaruv oid fan, dasturiy loyihalarni shakllantirish;
- boshqaruv munosabatlarini rivojlantirish;
- boshqaruv sohasidagi ijodiy faoliyatni rag‘batlantirish;
- jamiyatda jamoat institutlariga, davlatga, qonuniyatlarga, axloqqa, qonunga hurmatni ma’qullash;

- boshqaruv jarayonining o‘zini optimallashtiradigan va boshqaruv bilimlari, munosabatlari va ijodiy faoliyatini, davlat institutlari ishini bir butunga birlashtirgan boshqaruv texnologiyalarini ishlab chiqish va joriy etish.

Boshqaruv madaniyatini shakllantirish murakkab jarayon bo‘lib, uning jihatlaridan biri uning darajasiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadigan sifat xususiyatlari bilan bevosita boshqaruv ishining samaradorligi muammolari bilan bog‘liq. Umuman olganda, boshqaruv madaniyati boshqaruv tizimi tomonidan unga qo‘yiladigan talablarga muvofiqlik darajasini baholash imkonini beradi. Amalda boshqaruv tizimining madaniyat darajasi tizimning alohida elementlari ko‘rsatkichlari bilan baholanadi. Boshqaruv madaniyati elementlarining xilma-xilligi boshqaruv jarayonida ko‘plab standartlarga rioya qilish zarurligini oldindan belgilab beradi.

Yuqoridagilar asosida aytish mumkinki, boshqaruv madaniyati faoliyat samaradorligini ta‘minlovchi bir necha elementlardan iborat bo‘lib, ular boshqaruv sub‘ektlarining o‘z faoliyatida qo‘llaydigan:

- 1) g‘oya va qadriyatlari (*aksiologik*),
- 2) usul va vazifalari (*texnologik*),
- 3) qobiliyat va salohiyatidan (*fundamental*) tashkil topadi.

Bunda boshqaruv aksiologiyasi umumiy maqsad va manfaatlarni aks ettirib, boshqaruv madaniyatining ruhini, yo‘nalishi va harakterini ifoda etadi. Boshqaruv texnologiyasi uning real vaziyatlarda qanchalik oqilona namoyon bo‘lishini ifoda etadi. Boshqaruv salohiyati esa boshqaruv madaniyatining tayanchini tashkil etib, faoliyatning natijaviyligini ta‘minlaydigan element sanaladi.

Boshqaruv madaniyatining keng qamrovli tushuncha ekanligini inobatga olib, uni quyidagi boshqaruv funksiyalari kesimida o‘rganish maqsadga muvofiq deb hisoblayman. Zero, Qurolli Kuchlar ta‘lim muasasalarida boshqaruv madaniyatini shakllantirish bilan bog‘liq muammolarni funksional tahlilga tayanish orqali aniqlash va tavsiyalar berish orqali boshqaruv madaniyatini takomillashtirish eng samarali yo‘ldir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdullaeva N., Sulstonov A. Boshqaruv madaniyati.-uslubiy qo‘llanma., T.: “O‘ZMU”, 2020. 56 – bet.
2. Белолипетский В.К. Этика и культура управления / Белолипетский В.К., Павлова Л.Г. - Ростов - Дон: Март, 2007. - С. 112-113.
3. Sulstonov A.F. Davlat xokimiyatida demokratik boshqaruv madaniyatini rivojlanish jarayonlari., monografiya, T.: 2016.,
4. Xolbekov A.J., Parmonov F.Y., Boshqaruv sotsiologiyasi.-o‘quv qo‘llanma., Toshkent. 2022.